

ГИБКИЕ ПОДХОДЫ В УПРАВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДОЙ

Пономаренко Е.В.,
д-р гос. упр., профессор, профессор кафедры
инновационного менеджмента и управления
проектами;
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»;
Садов Г.П.,
магистрант
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»;
Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье исследованы варианты применения гибких подходов к управлению образовательной средой в условиях динамичности и неопределенности внешней среды. Концептуально обоснована реализация гибких технологий в образовательной среде при их сочетании с традиционными подходами. Предложены рекомендации по применению подходов Agile в качестве механизма изменения самого образовательного процесса (Scrum, Extreme Programming), так и образовательной среды в целом (Scrum, SAFe, гибкие организационные структуры).

Ключевые слова: образовательная среда, образовательный продукт, гибкие ценности, методология Agile, Scrum.

FLEXIBLE APPROACHES IN EDUCATIONAL ENVIRONMENTAL MANAGEMENT

Ponomarenko O.V.,
doctor of science on public administration, professor;
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of the
Donetsk People's Republic»;
Sedov G. P.,
master's student
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of the
Donetsk People's Republic»;
Donetsk, Donetsk People's Republic

The article explores the possibility of using a flexible approach as an effective mechanism for managing an educational environment in the context of the dynamic and uncertain external environment. Conceptually grounded implementation of flexible technologies and traditional approaches are combined in the educational environment. Recommendations are proposed for the application of Agile approaches, both for changing the educational process itself (Scrum, Extreme Programming), and for the educational environment as a whole (Scrum, SAFe, flexible organizational structures).

Keywords: *educational environment, educational product, flexible values, methodology Agile, Scrum.*

Постановка задачи. Любое образовательное учреждение, являясь проводником трансформационных изменений в обществе, в том числе и в государственном управлении, постоянно испытывает влияние противоборствующих сторон: современных тенденций и традиций классического образования, локальной и глобальной культуры, постановки краткосрочных планов и достижений долгосрочных целей. Ситуация усугубляется вызовами, с которыми сталкиваются данные организации в эпоху перехода к информационному обществу.

Анализ последних исследований и публикаций. Проблемными системной инженерии как основы гибких технологий разработки занимались Дж.М. Коста, М. Росси, Э. Ребентиш, С. Терци, М. Тайш, Д. Найтингейл. Исследованиями в области использования гибких подходов Agile занимались такие авторы, как Д. Коэн, М. Линдвалл, П. Коста, Е.Г. Потапова, М.С. Шклярук. в т.ч. их использованием в образовательной среде: Э. де Грааф, А. Колмос, С. Лоуренс, У. Шарма, Р. Коннелл, И.Д. Фрумин, М.С. Добрякова, Г. Маркузе, М.А. Манокин, А.Р. Ожегова, Е.А. Шенкман и др.

Актуальность. Современное состояние общественного развития характеризуется высокой динамичностью. Скорость реакции на социальные нужды становится ключевым конкурентным преимуществом организации. В сфере образования это обстоятельство влияет на производство образовательных продуктов и оказание образовательных и научно-технических услуг с использованием новейших информационных, коммуникационных и образовательных технологий.

В результате изменений к основным участникам образовательной среды (преподавателям и обучающимся, администрациям, работодателям) предъявляются все новые

требования. Традиционные подходы и методы управления образовательной средой теряют эффективность, что заставляет искать новые подходы и инструменты управления, заимствовать эффективные методы и практики.

Целью научной работы является исследование вариантов применения гибких подходов к управлению образовательной средой, а также разработка рекомендаций по их применению.

Научная гипотеза: применение методологии Agile в образовательной среде в сочетании с существующими жестко регламентированными нормами и подходами приведет к повышению качества образования и культуры управления, конкурентоспособности самих образовательных учреждений.

Методологический аппарат исследования включает теорию государственного и проектного управления, контент-анализ научных публикаций по данной тематике, анализ и синтез в части применения гибких технологий в образовательной деятельности, сравнительный анализ и группировку традиционных методов управления и подходов Agile.

Изложение основного материала исследования. Высокий спрос на качественное высшее образование означает, что качество и производительность высшего образования, предоставляемого современными образовательными учреждениями, недостаточны для удовлетворения спроса работодателей.

Если раньше среднестатистический человек получал жизненное образование, то сейчас для поддержания требуемой квалификации необходимо получить два, а иногда и три образования. Здесь также важен фактор неопределенности рынка, связанный с подготовкой специалистов с компетенциями, которые или уже не пользуются спросом, или еще не сформулированы заказчиком образовательной услуги.

В дополнение к перечисленным трудностям, с которыми сегодня сталкивается высшее образование, в образовательной среде появились новые технологии, направленные на расширение участия различных заинтересованных сторон: студентов, практиков и работодателей, попечительских советов вузов, общественных организаций и т.д. На сегодняшний день уже используется множество инновационных инструментов и методов управления образовательными процессами и проектами, среди которых: проектный подход как педагогическая технология, геймификация,

совместное проектирование как вид открытых инноваций, совместные мозговые штурмы студентов и практиков, а также научные и тематические исследования и т.д.

В последние годы наиболее востребованными оказались новые подходы или методы, которые имеют одну общую характеристику: все они основаны на методологиях гибкого управления или подходах Agile (гибкой разработки), которые распространились и стали стандартами в западной и российской практиках государственного управления [11, 12].

Прежде чем рассматривать существующие гибкие практики в современном образовании, необходимо сосредоточиться на определении гибкости. Гибкая методология разработки (англ. agile software development, agile-разработка) или методология Agile представляет собой набор, состоящий из более чем 19 теоретических подходов, и используется как общее название для целой системы подходов и практик: scrum, kanban, Extreme Programming, Feature Driven Development (функционально управляемая разработка), Rational Unified Process (RUP – рациональный унифицированный процесс), Lean Software Development (бережливая методика разработки) и т.д. [2, 8, 10, 11].

Основные ценности и принципы гибких подходов описаны в Agile Manifesto и применимы в системе государственного управления. Методология построена на принципах создания мобильной и легко модифицируемой организации, в отличие от ранее существовавшего линейного (или линейно-функционального) управления по принципу «каскад». Ключевые идеи методологии были выражены в четырех утверждениях, которые авторы манифеста назвали гибкими ценностями:

1. Люди и взаимодействие важнее процессов и инструментов. Данная ценность ставит конечных пользователей и идеи разработчиков над строгим следованием подходам и инструкциям, разработанным в компании.

2. Работающий продукт важнее исчерпывающей документации, т.е. преобладание персонифицированной стратегии управления знаниями, при которой разработчики продуктов демонстрируют готовность отхода от должностных инструкций и изначальных планов развития продукта ради достижения поставленной цели.

3. Сотрудничество с заказчиком важнее согласования условий контракта – полностью соответствует ценностному подходу в

управлении проектами и программами. Скорость изменения предпочтений получателей благ часто превышает скорость согласования решений заказчика с разработчиками. Необходимо учитывать мнение получателей благ, а не менеджеров или клиентов, т.к. следование их интересам улучшит продукт и предложение на рынке, адаптируясь под новые тренды и лучшие практики.

4. Быть готовым к изменениям важнее, чем следовать первоначальному плану. Ценность способствует внедрению инноваций и быстрому реагированию на изменения во внешней среде.

Внутренняя среда крупных организаций становится все более мобильной и гибкой, что подтверждается множеством опросов: 82,9% респондентов сообщают об использовании гибких подходов в своей деятельности, причем 22,3% из них – с целью организации деятельности для повышения свободы сотрудников [9]. Примерами успешного использования Agile-подходов в государственных структурах служат появившиеся сервисы и портал «Госуслуги» (gosuslugi.ru), сервисы Пенсионного фонда России, «Почты России», «Сбербанка» и т.д. [12].

Основными предпосылками целесообразности перехода на гибкие методологии разработки является понимание у заинтересованных сторон сути Agile-подходов и их эффективности; наличие слаженной команды; отсутствие ограничений на итерации продукта; реализация деятельности в условиях постоянных изменений требований, сжатых сроков и высокой степени неопределенности.

К преимуществам внедрения гибкого подхода относятся: высокая скорость получения результата – ценности для заказчиков (потребителей) и исполнителей, минимизация затрат и рисков, создание условий для постоянного совершенствования и продуцирования открытых инноваций, прозрачность для всех участников, трансформация организационной структуры в сторону сокращения уровней управления, повышение эффективности команды за счет высокой мотивации, что в конечном счете повышает культуру управления.

В последнее время наблюдается все большее проникновение методологии Agile в управление научно-исследовательской и образовательной деятельностью. Однако существует несколько

причин осторожного использования данной методологии в образовательной среде.

Во-первых, предоставление образовательных и научно-исследовательских услуг происходит в конкурентной среде. С одной стороны, это стимулирует внедрение новых инструментов и методов управления, с другой – препятствует внедрению инноваций из-за существующего разрыва между исследованиями и практикой, что обесценивает образование, а значит, снижает его конкурентоспособность. Попытки преодолеть разрыв с помощью новых образовательных технологий (например, проблемное обучение, привлечение представителей бизнеса) пока незначительно влияют на конечный результат.

Во-вторых, основным заказчиком образовательных услуг пока еще остается государство в лице различных органов власти и организаций, хотя наблюдаются тенденции в сторону перераспределения функционала в сторону работодателей. Соответственно, заказчик осуществляет частичное или полное финансирование.

Государственное управление образовательной средой характеризуется:

- наличием жестких регламентов и нормативов, препятствующих ценностной гибкости;

- отсутствием готовности большинства чиновников меняться и изменять свои правила, шаблоны и проверенные временем инструменты (фреймворки);

- долгий период адаптации к непривычным по сравнению с классическими подходами гибкой структуре управления, процессам, ролям и компетенциям, что приводит через небольшой промежуток времени к возврату к традиционным методам работы;

- наличие низкого уровня развития цифровой культуры, неготовности к потоковым методам работы;

- сложная масштабируемость, что приводит к невозможности переноса лучших практик на большие программы [12].

В мире существуют разные подходы к финансированию образовательной деятельности. Например, Швейцарская высшая техническая школа в Цюрихе более чем на 80% финансируется за счет государства, остальные финансы обеспечиваются контрактами и грантами, в то время как американский Массачусетский технологический институт примерно на 60% финансируется за счет

грантов и исследовательских контрактов, а остальные 40% доходов поступают от фондов [1].

Финансирование за счет альтернативных источников (обучающихся, грантов, контрактов с бизнес-структурами, научных разработок, эндаумент-фондов) делает деятельность образовательных учреждений ценностно гибкой, повышает свободу сотрудников и их готовность внедрять методы «бережливого производства» и ценностные установки в свою деятельность.

В-третьих, осуществление государственного регулирования и контроля за деятельностью образовательных учреждений также двояко: как основной заказчик образовательных услуг, государство осуществляет контроль их качества, что дает некоторые гарантии обществу, с другой стороны приводит к зарегулированности всего процесса, а курс на снижение финансирования и последующей коммерциализации образовательных учреждений ведет к превращению образования в продукт, продаваемый на рынке, или к его коммодификации и последующей прекаризации - отсутствию социальной защиты и гарантий, сокращению заработной платы, а также переходом к временной или частичной занятости, что также отражается на качестве продуктов, ухудшении взаимоотношений между участниками образовательного процесса, стандартов оценки качества [4, 5].

Для студентов коммодификация образования может означать рост стоимости и, как следствие, снижение доступности качественного образования. Это, а также низкий уровень вовлеченности их в процесс образования снижает их мотивированность заниматься образованием и научными исследованиями [7].

Из-за сложности и неоднозначности ситуации в современной образовательной среде использование гибкой методологии в основном ограничивается гибкостью самого образовательного продукта. Для образовательного процесса «работающий продукт» не может быть однозначно выделен. Для различных образовательных подходов такими продуктами являются как компетенции выпускников, благодаря которым последние получили престижную работу с высокой зарплатой (т.е. занявшие высокопроизводительные рабочие места - ВПР), так и «рабочие» компетенции, которые будут полезны студентам в будущей деятельности, а также научно-исследовательские проекты и услуги, созданные в рамках

образовательной среды. Отсюда и используемые Agile-подходы по каждому направлению.

Сотрудничество с потребителями, а также с заказчиками услуг - государством, потенциальными работодателями, общественными организациями, родителями, максимальное использование обратной связи должно являться важнее бюрократических процедур и формальных планов.

Создание общественных советов или объединений работодателей для проведения общественной аккредитации и оценки качества образовательных услуг является уже сложившейся российской практикой. Однако искоренить бюрократические процедуры в изменении направленности и содержания программ подготовки пока не удастся.

С этим и связана такая ценность, как готовность и реакция на изменения, быстрое исправление ошибок важнее следования первоначальному плану.

В существующем законодательно-нормативном поле пока это невозможно, что отражается на низкой конкурентоспособности образовательных организаций.

Наиболее детально варианты применения в образовательной среде подходов, основанных на принципах гибкой разработки, рассмотрены Манокиным М.А., Ожеговой А.Р. и Шенкман Е.А. в статье «Методология AGILE в образовательной среде» [10]. В статье описаны такие подходы, как Extreme Programming (Pedagogy) и ATLM с точки зрения внедрения гибких ценностей в образовательный процесс.

Опираясь на проведенные авторами исследования, рассмотрим самые популярные гибкие подходы, среди которых Scrum, EXtreme Programming, SAFe.

Scrum (от англ. хватка) остается самым популярным фреймворком (от англ. framework - остов, каркас) или структурой при построении процессов, использующих гибкие организационные структуры, проектные подходы к организации процесса. Первоначально Scrum-подход появился в сфере управления IT-проектами и представлял собой метод совершенствования проектного управления разработкой программных продуктов. Scrum идеально подходит для проектов, в которых одновременно нужен быстрый эффект и гибкость [2].

Наибольший эффект применения гибкой технологии возможен при выполнении научно-исследовательской деятельности преподавателей и студентов, где сторонние заказчики «рабочего продукта» готовы идти на интенсивное взаимодействие и итерации, компромиссы в процессе деятельности в части выполнения планов и должностных инструкций, частому изменению своих целей и задач под воздействием внешней среды.

В системе образования Scrum применяется двойко:

1) разработка гибких организационных структур в рамках образовательных организаций, которые разрабатывают новые продукты - программы подготовки, научно-исследовательские проекты (продукты), оказывают технические услуги;

2) образовательная технология, позволяющая развить коммуникативную компетентность обучающихся, сформировать навык командной работы и эффективного участия в мозговых штурмах, четко определенный набор правил для организации работы со своей структурой ролей, правами и обязанностями, определенной терминологией.

Для данной модели характерны частые итерации небольших объемов работ, регулярные встречи, обсуждение хода работ и возникающих трудностей, гибкое реагирование на изменения обстоятельств и возможность оперативного внесения изменений в план работ. В подходе Scrum в проектах участвуют команда (7-9 человек), скрам-мастер (Scrum Master) и владелец продукта (Product Owner).

Скрам-мастер - это, по сути, интерфейс между менеджментом и командой: проводит встречи, выступает фасилитатором, организует рабочий процесс и деятельность команды, решает возникающие проблемы, помогает коллективу справиться с трудностями, мотивирует участников. Владелец продукта - лицо, отвечающее за разработку продукта.

Это менеджер проекта по внутренней разработке и представитель клиента по внешней разработке. Владелец продукта создает бэклог - описание работы, которая должна быть сделана в виде списка приоритетных дел, наблюдает за прогрессом проекта и прогрессом команд в достижении цели. Поскольку Scrum предполагает командную деятельность, для удобства обзора информации и мониторинга хода работ над проектом используется

такой методический инструмент, как Scrum-доска (похожа на доску Kanban), часто с помощью сервиса Trello.

Работа над любым проектом строится из серии коротких спринтов - определенных периодов времени (2-4 недели), в течение которого команды работают над задачами проекта, определенными в бэклоге, заканчиваясь собранием команды и презентацией готового продукта или его части заказчику. В зависимости от активности команд в спринте, владелец продукта модифицирует бэклог, может добавлять новые задачи, которые появляются во время работы команд в спринте.

EXtreme Programming (экстремальное программирование или XP) предполагает работу с постоянно меняющимися требованиями к продукту и повышением качества разработки. Обучающиеся занимаются программированием или проектированием на альтернативной основе с использованием методов «быстрого выпуска», «игр планирования».

Методология поддерживает ценности и принципы Agile в части взаимодействия преподавателя и обучающихся в процессе проектирования и программирования (например, разработки программ развития), дискуссий, консультаций, взаимодействия с использованием дистанционных платформ и др. телекоммуникационных технологий; целенаправленное обучение с периодическим контролем достигнутых результатов.

Обучающиеся работают в командах, основанных на сотрудничестве с преподавателем или иным заказчиком, максимально используя обратную связь. В команде используются различные роли: заказчика, исполнителя, контролера (инспектора), наблюдателя; периодически участники меняются ролями.

Популярным в последнее время является привлечение к процессу обучения менторов (от англ. mentor или mentee - подопечный, mentoring - процесс наставничества) - экспертов в своей области, которые также могут играть роли заказчиков и/или контролеров. Лучшим вариантом является сквозное задание с использованием междисциплинарного подхода с отслеживанием комплекса приобретенных компетенций (работающего продукта) и взаимодействием преподавателей между собой. В процессе программирования или проектирования демонстрируется готовность и реакция на изменения со стороны всех участников, в том числе и со стороны администрации образовательной организации, быстрая

реакция на изменения и исправление ошибок в первоначальных планах, заданных условиях.

Таким образом, концепция Extreme Pedagogy основывается на трех основополагающих принципах обучения через постоянную:

1) практику (learning by continuous doing), которая должна заменить «поверхностное обучение» (surface learning) на «глубокое обучение» (deep learning), взаимообучение;

2) коллаборацию (learning by continuous collaboration) - процесс совместной деятельности двух и более человек или организаций для достижения общих целей, при котором происходит обмен знаниями, обучение и достижение согласия;

3) контроль, в т.ч. посредством тестирования и решения кейсов (learning by continuous testing) [13].

Внедрение упомянутых Agile-подходов способствуют повышению управляемости программ и проектов в условиях изменения целей и приоритетов благодаря прозрачности и согласованности действий партнеров, повышению мотивации команд, увеличению производительности и качества работ, а главное - повышению управленческой культуры.

Таким образом, гибкие технологии проникают не только в сферу управления проектами и программами, но и в процессное управление, позволяя решить проблемы общества в удовлетворении спроса на образовательную услугу, используя главное преимущество Agile - быструю адаптацию к рынку и предложение востребованных услуг, реализацию «работающего» продукта.

Факторы, которые могут заблокировать внедрение и использование гибких подходов: бюрократия, запутанное и усложненное взаимодействие в органах государственной власти с образовательными организациями.

Сегодня взаимодействие между организациями и ведомствами в Донецкой Народной Республике затруднено внешними и внутренними факторами. К внешним факторам относятся сложные многошаговые регламенты взаимодействия, необходимость многочисленных согласований, технические сложности обмена данными между разными структурами и организациями, закрытость данных и т.д.

Внутренние факторы состоят в конкуренции между ведомствами и образовательными организациями, что препятствует обмену информацией и реализации совместных проектов, отсутствие

политики, направленной на объединение усилий и повышение взаимодействия, отсутствие мотивации к этому.

При выстраивании системы управления образовательной средой с использованием гибкой методологии необходимо ориентироваться на следующие рекомендации. При реализации межведомственных программ или программ, охватывающих множество образовательных организаций, необходимо опираться на кросс-функциональные команды, которые можно сформировать путем создания рабочих групп.

Наиболее подходящей моделью организационной структуры управления в таких условиях является матричная (сбалансированная) структура, которая впоследствии может быть преобразована в сетевую модель, объединяющую программы подготовки нескольких учебных заведений [6]. Схематично такая организационная структура представлена на рис. 1.

Рис. 1. Организация системы управления программой и проектами по принципу сбалансированной матрицы

Матричная (сбалансированная) структура создается для оптимального использования ресурсов, поскольку одновременно с разработкой многочисленных проектов и программ государственные органы власти продолжают выполнять свои функциональные обязанности в рамках процессов.

С точки зрения управления образовательной организацией гибкий подход заключается в управлении программы подготовки с применением проектной организационной структуры: управление программами осуществляется горизонтально, преподаватели закрепляются не за кафедрами, а являются участниками сразу нескольких программ в рамках учебного процесса на факультете.

Гибкость заключается в быстром изменении спроса на региональном рынке образовательных услуг, что может способствовать быстрой смене набора предлагаемых программ подготовки и самих дисциплин, построенных по модульному принципу.

При соответствующей координации с Министерством образования и науки Донецкой Народной Республики это позволит образовательным организациям сократить разрыв между теорией и практикой, спросом и предложением на рынке труда, быстро среагировать на соответствующие запросы потенциальных работодателей, что соответствует основным ценностям и принципам Agile-подходов.

Для достижения таких результатов можно использовать подход SAFe (Scaled Agile Framework - масштабированный гибкий фреймворк), который представляет собой надстройку над Scrum, позволяющую управлять программами и портфелями проектов образовательной организации [3]. Технология SAF позволяет комбинировать технологии «водопадного» (последовательного или процессного) подхода, на котором построена вся система образования в Республике, с гибкими технологиями Scrum.

Таким образом, технология SAFe позволяет управлять различными программами, направленными на развитие образовательной среды. Среди недостатков этой технологии можно назвать затягивание времени реагирования на несоответствие реальности ожидаемым результатам, отставание решений от реальности, высокие инвестиции в систему коммуникаций и саму систему внедрения Agile.

Гибкие подходы не всегда и не везде применимы, так как многие сложные организационные и технические программы невозможны без тщательного планирования и согласования в деталях с использованием процессных технологий. Поэтому основными предпосылками целесообразности использования этих технологий является готовность к постоянным изменениям,

понимание заинтересованными сторонами их сути и эффективности, наличие слаженных программных (проектных) команд, четкая политика и стратегия, критерии оценки этапов (спринтов).

Так как технологии Agile прежде всего меняют подходы к работе и отражаются на изменении стандартных процессов, эффективность их внедрения зависит от всех сотрудников образовательных организаций, ведомственных учреждений и являются частью культуры. То есть успешность использования подходов Agile напрямую зависит от того, насколько люди поддерживают эти ценности, готовы изменять свои процессы, нести за них ответственность (повышать уровень самоуправления). Одновременно этого достичь невозможно.

Ошибки на пути внедрения гибких подходов чреватны нарушением целостности организационных систем: незнание сотрудниками и руководством конкретной организации основ Agile и специфики их внедрения, сопротивление изменениям, противоречие действующих регламентов происходящим во внешней среде изменениям, отсутствие дисциплины и ответственности и т.д. Для эффективного применения Agile-подходов необходимо соблюдать баланс между традиционными и гибкими методами.

Таким образом, к преимуществам Agile-методологии относятся следующие:

- направленность образовательной деятельности на создание «работающих продуктов», удовлетворяющих потребности образовательной среды и общества в целом;

- изменение роли руководителя ведомства и/или образовательной организации с контролирующей на направляющую, что делает сотрудников «свободными» и повышает их творческий потенциал;

- повышение эффективности деятельности путем стимулирования сотрудничества, создания самоорганизующихся кросс-функциональных команд с высоким уровнем культуры управления, полной прозрачностью процессов и четко прописанными критериями эффективности.

Частичное внедрение гибких подходов наблюдается в деятельности Министерства образования и науки ДНР и образовательных учреждений в рамках разработки и реализации

совместных программ и проектов (подготовка ФОС, ПООП, разработка магистерских программ, проч.). Однако во многих случаях эти попытки внедрения Agile противоречат устоявшимся нормам и подходам, которые закреплены в нормативно-правовых актах в части изменения сроков, состава программ, порядка их разработки.

Внедрение Agile-технологий невозможно в учреждениях, страдающих избыточной отчетностью, формальными правилами и процедурами, т.е. высокой степенью бюрократии.

В этом случае возможны комбинации подходов, когда параллельно разными командами используются как Agile-подходы, так и классические (водопадные) методы, что позволяет сбалансировать систему и совместить преимущества обоих подходов, а также повысить управляемость организаций (программ и проектов).

Выводы и направления дальнейших разработок. Трансформационные изменения, которые сейчас наблюдаются в образовательной среде, характеризуются высокой динамичностью. Это охватывает как производство образовательных продуктов, так и осуществление межорганизационных и межведомственных программ.

В статье предложено использование гибких подходов как во внутренней среде образовательной организации, так и во внешней образовательной среде (Scrum, Extreme Programming SAFe, гибкие организационные структуры).

Гибкость во внутренней среде образовательной организации относится к способности развиваться от адаптации к потребностям разных обучающихся до реструктуризации при постоянной коммуникации между участниками, возможности реализовать процесс постоянного улучшения и обучения в течение всей жизни или «навыков для обучения длиною в жизнь» (skills for life-long learning).

Гибкость ценностей в практике взаимодействия между организациями и ведомствами позволит:

- 1) изменить направленность образовательной деятельности на создание «работающих продуктов», удовлетворяющих потребности образовательной среды и общества в целом;

- 2) изменить роль руководителя ведомства и/или образовательной организации с контролирующей на

направляющую, что делает сотрудников «свободными» и повышает их творческий потенциал;

3) повысить эффективность деятельности путем стимулирования сотрудничества, создания самоорганизующихся кросс-функциональных команд с высоким уровнем культуры управления, полной прозрачностью процессов и четко прописанными критериями эффективности.

Направлениями дальнейших исследований являются оценки эффективности управления гибкими ценностями в процессной и проектной деятельности образовательной организации.

Список использованных источников

1. Agile в России [Электронный ресурс] // Сайт компании YouGile. – Режим доступа: <https://habr.com/ru/company/yougile/>

2. Balijepally V., Dingsøyr T., Nerur S. A decade of agile methodologies: Towards explaining agile software development, The Journal of Systems and Software. – 2012. – vol. 85. – P. 1213–1221 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0164121212000532>

3. Cockburn A., Highsmith J. Agile Software Development // The Business of Innovation, Computer. – 2001. – vol. 34, no. 9. – P. 120–122 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.semanticscholar.org/>

4. Costa J. M., Rossi M., Rebentisch E., Terzi S., Taisch M., Nightingale D. What to Measure for Success in Lean System Engineering Programs? // Procedia Computer Science. – 2014. – vol. 28. – P. 789–798 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.cyberleninka.org/article>

5. De Graaf E., Kolmos A. Characteristics of Problem– Based Learning, International Journal of Engineering Education, 2003, vol. 19, no. 5, pp. 657–662 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.ijee.ie/>

6. Kamat V., Sardesai S. Agile practices in higher education: A case study, Proceedings of IAEE AGILE. – India, 2012, pp. 48–55 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.agilemethod.csie.ncu.edu.tw/agileMethod/>

7. Lawrence S., Sharma U. Commodification of Education and Academic Labour – Using the Balanced Scoreboard in a University Setting, Critical Perspectives on Accounting, 2002, vol. 13, no. 5–6, pp.

661–677 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.researchgate.net/>

8. Веретельников В.Е. Отличия и сфера применения Agile, Scrum, Kanban / В.Е. Веретельников, Т.Н. Гладченко // Механизмы управления социально–экономическими системами: теория и практика: материалы III Респ. интернет–конф. (Донецк, 12 ноября 2020 г.) / Минобрнауки ДНР, ГОУ ВПО «ДонАУиГС», Факультет государственной службы и управления. – Донецк: ГОУ ВПО «ДонАУиГС», 2020. – С. 281-285.

9. Евдокимов А. Обзор Agile. Что это: методология, метод или философия? / А. Евдокимов // ScrumTrek [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://scrumtrek.ru/>

10. Манокин М.А. Методология AGILE в образовательной среде / М.А. Манокин, А.Р. Ожегова, Е.А. Шенкман // Университетское управление: практика и анализ. – 2018. – Т.22. – №4(116). – С. 83–96 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/>

11. Навигатор цифровой трансформации: Agile–подход в государственном управлении / под ред. Е.Г. Потаповой. – М.: РАНХиГС, 2019. – 162 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.tadviser.ru/>

12. Пономаренко Е.В. Agile–подходы в государственном управлении / Е.В. Пономаренко // Механизмы управления социально–экономическими системами: теория и практика: материалы III Респ. интернет–конф. (Донецк, 12 ноября 2020 г.) / Минобрнауки ДНР, ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – Донецк: ГОУ ВПО «ДонАУиГС», 2020. – С. 382–386.

Фрумин И.Д. Что заставляет меняться российские вузы: договор о невовлеченности / И.Д. Фрумин, М.С. Добрякова // Вопросы образования. – 2012. – № 2. – С. 159–191 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=17838025>